

МЕТОДЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦУР В СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАН

Розикова Дилором Рахимовна

студент магистратуры

«Право Государственного управления»

Ташкентского Государственного Юридического

Университета

Тел: +998909711159

Почта: diloromyumh@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15572991>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-May 2025 yil

Ma'qullandi: 28-May 2025 yil

Nashr qilindi: 31-May 2025 yil

KEYWORDS

ЦУР, устойчивое развитие,
государственное управление,
стратегическое
планирование, мониторинг,
межведомственное
сотрудничество.

ABSTRACT

Внедрение Целей устойчивого развития (ЦУР) в систему государственного управления требует системного подхода, межсекторальной координации и адаптации глобальных задач к национальным приоритетам. В статье рассматриваются ключевые методы интеграции ЦУР в стратегическое планирование, институциональное развитие и механизмы мониторинга, а также представлены международные практики, применимые в контексте Узбекистана.

Именно в рамках итогового доклада Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития под председательством премьер-министра Норвегии Гру Харлен Брундтланд в 1987 году впервые прозвучал термин «устойчивое развитие». Под устойчивым понималось такое развитие, которое предусматривало освоение, воспроизводство и приумножение ресурсной базы, необходимой текущему поколению без ущерба для удовлетворения потребностей последующих поколений. Появление термина «устойчивое развитие» стало важнейшим шагом в осмыслении будущего человечества. Само определение, предложенное в докладе Брундтланд, отражает глубокую философскую и практическую идею — жить сегодня, не разрушая завтрашний день. Это особенно актуально в условиях глобальных экологических, социальных и экономических вызовов, с которыми сталкивается мир.

В дальнейшем ООН сосредоточила максимум внимания и усилий на достижении цели устойчивого развития в XXI веке, заявленной в 1992 году на международной конференции ООН «Саммит Земли» в Рио-де-Жанейро в рамках программного документа «Повестка дня на XXI век». Важнейшие задачи на пути к устойчивому развитию — это высокое качество окружающей среды и здоровая экономика для всех народов мира. Цели устойчивого развития, принятые ООН в 2015 году, представляют собой универсальный план действий до 2030 года, охватывающий социальную, экономическую и экологическую составляющие развития. Для достижения этих целей крайне важно их эффективное внедрение в систему государственного управления на национальном уровне. Узбекистан, как участник глобальной повестки, предпринимает активные шаги по интеграции ЦУР в свою стратегию развития.

Узбекистан уделяет особое внимание проблемам устойчивого развития. Ярким примером является одобрение Генеральной ассамблеей 14 декабря 2022 года предложенной Президентом Узбекистана резолюции «Об усилении роли парламентов в ускорении достижения ЦУР». Согласно данной резолюции разработана специальная «Дорожная карта», которая предусматривает в 2023-2024 гг. комплекс мер по обеспечению достижения национальных целей и задач устойчивого развития в Узбекистане.

Узбекистан в полном объеме выполняет принятые обязательства вместе со 193 странами мира по реализации программы ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Для организации системной работы по последовательному осуществлению данной «Повестки дня» приняты постановления Правительства страны «О мерах по реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития до 2030 года» (от 20 октября 2018 года) и «О дополнительных мерах по активизации реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития до 2030 года» (от 21 февраля 2022 года). Стоит подчеркнуть, что одно из ключевых направлений в совершенствовании системы государственного и общественного управления — это повышение качества законотворческой деятельности. При этом особое значение придаётся внедрению демократичных методов разработки и принятия нормативно-правовых актов, включая общественное и экспертное обсуждение законопроектов, а также анализ их соответствия международным соглашениям и международным рейтингам.

Согласно части 1 пункта 2 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по ускорению реализации Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года», «Постоянное обновление системы показателей достижения национальных целей устойчивого развития и формирование ее методологии на основе глобальных показателей достижения Целей устойчивого развития». Постановление подчёркивает необходимость постоянного обновления системы показателей достижения национальных целей устойчивого развития и формирования её методологии на основе глобальных индикаторов. Это свидетельствует о стремлении Узбекистана обеспечить соответствие национальной системы мониторинга международным стандартам, что способствует более точной оценке прогресса и эффективности реализуемых мер.

Внедрение Целей устойчивого развития (ЦУР) в систему государственного управления Узбекистана требует комплексного и поэтапного подхода, обеспечивающего согласование национальных приоритетов с глобальными задачами развития. Для эффективной реализации ЦУР необходимо усилить институциональные механизмы, обеспечить межведомственную координацию и интегрировать устойчивое развитие в процессы стратегического планирования на всех уровнях власти. В этом контексте можно выделить следующие ключевые методы внедрения ЦУР:

1. Одним из ключевых методов интеграции ЦУР является создание или укрепление национальных координационных структур. В ряде стран, включая Узбекистан, формируются межведомственные комиссии, ответственные за адаптацию ЦУР к национальным условиям, а также за межсекторальную координацию. Например,

назначение ответственных министерств за реализацию каждой из 17 Целей или разработка национальных стратегий устойчивого развития с учетом ЦУР.

2. Внедрение ЦУР невозможно без их интеграции в документы стратегического и программного характера, а именно путем включения показателей ЦУР в национальные программы и планы действий, или сопоставление приоритетов ЦУР с национальными целями развития (например, стратегия "Узбекистан – 2030").

3. Качественный мониторинг и прозрачная отчетность являются основой оценки выполнения ЦУР. Создание национальной системы статистики, соответствующей международным стандартам и регулярная подготовка Национальных добровольных обзоров (VNR) будут способствовать эффективному внедрению ЦУР в систему государственного управления.

4. Повышение потенциала и участие заинтересованных сторон. Для устойчивой интеграции ЦУР необходимо повышение квалификации государственных служащих, а также вовлечение местных властей, НПО, академического сообщества и частного сектора и проведение информационно-просветительских кампаний среди населения.

5. Интеграция ЦУР также требует активного участия в международных инициативах: 1. Обмен опытом с другими странами; 2. Привлечение международной технической и финансовой поддержки; 3. Участие в глобальных форумах и платформах по устойчивому развитию.

Внедрение ЦУР в систему государственного управления — это многоуровневый и долгосрочный процесс, требующий политической воли, институциональных изменений и активного межсекторального взаимодействия. Узбекистан уже сделал важные шаги в этом направлении, включая адаптацию национальных целей и разработку индикаторов. Однако дальнейшее укрепление координационных механизмов, совершенствование мониторинга и расширение участия заинтересованных сторон останется ключевым условием успешной реализации повестки ЦУР до 2030 года.

Список использованной литературы:

1. Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по ускорению реализации Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года» <https://lex.uz/ru/docs/5873508> (дата обращения 27.05.2025)
2. Доклад Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития «Наше общее будущее» // ООН [Электронный ресурс]. URL: <https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf> (дата обращения: 25.05.2025).
3. Бобылев С.Н. Устойчивое развитие в интересах будущих поколений: экономические приоритеты // Мир новой экономики. 2017. № 3. С. 90-96.
4. Повестка дня на XXI век. Принята Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 года // ООН [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21.shtml (дата обращения: 25.05.2025).
5. ДОБРОВОЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР о реализации национальных целей и задач устойчивого развития Узбекистана до 2030 года (второй). Ташкент 2023.